

ОТВАЖНЫЕ ДЕТИ НАШЕГО НАРОДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810960>

ELSEVIER

Foundation of Advanced Research Scholars

Убайдуллаев Саидакбар Сайдалиевич
Студент Ферганского государственного университета, факультет военного образования

Received: 22-03-2023
Accepted: 22-03-2023
Published: 22-03-2023

Abstract: В этой статье собрана информация о героизме наших великих ученых, любивших и преданно служивших своей Родине, а также о методах и процессе применения боевого цинка военнослужащими для преодоления препятствий при выполнении боевой задачи (операции).

Keywords: Отечество, стойкость, верность, Национальный цинк, стойкость, свобода, доброта, нация, процесс, цель...

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

У каждого народа будут свои сардары, сарбаны, альпийские бахадурсы, националистические, патриотические дети-короли султана. Своей социальной, политической деятельностью, неповторимым интеллектом они меняют судьбы как определенного общества, так и людей, живущих в нем. Такие люди совершенно нетерпимы к любым "указаниям", притеснениям со стороны. Проявляют самоотверженность, мужество во имя свободы и процветания своего народа, своей Родины. Они живут как лекарство от боли нации, вытесняя на новые места такие элементы, как личная выгода, слава. Нести свою Родину, нацию на новые мировые социально-политические, экономико-культурные, духовные горизонты. Когда мы думаем о великих детях родины, нации, перед нами такие исторические личности, как Великий туранский Хакон Аль - Эр Тонга, храбрая героиня Ана Томарис, йовкнр Спитамен, султан Джалалиддин Мангуберди, Сахибкиран Амир Тимур, обладатели уникального интеллекта Алишер Навои, Мирза Улугбек, Захириддин Бабур становится очевидным. Президент Узбекистана Ислам Каримов, выступая на международной научной конференции, посвященной сахибкирану Амиру Тимуру туваллуджи, сказал: «таких исторических личностей, как Амир Тимур, полководцев и сахибкиранов, нужно воспитывать в духе истории, в духе времени, и создать основу для проявления качеств и качеств ульчской породы... Ошибается тот, кто говорит, что Амир Тимур появился на земле древнего Туркестана случайно. Почему бы не сказать, что что - то не появится внезапно». Действительно, в определенных сложных сибирских ситуациях у народа возникает потребность в собственном сарбане, руководителе, мудром руководителе. Потому что в 50-60-е годы XIV

века Мавераннахр переживал с самого начала период бурного, сурового, политического упадка, междоусобицы. В такой сложной ситуации Амир Тимур выбрал для своей жизни крайне опасный, почетный путь к Родине, к народу. Это был путь социального, экономического, культурного прогресса, международного влияния на правительство, милость Аллаха. Ведь земля, на которой родился Амир Тимур, издавна была пространством экономического, культурного развития, огромных манер, которые дали миру сотни великих защитников разума. Необходимо также соблюдать закон о том, что в условиях сложных политических ситуаций, социальных кризисов неизбежно, что сыновья нации, великие политики, полководцы, как дети Родины, выйдут на поле боя с национальной гордостью и достоинством. В преддверии 15-летия независимости Узбекистана мы с радостью отмечаем, что если следовать приведенному выше критерию научной, исторической достоверности, то в достижении Узбекистаном своей независимости в конце XX века и ее многосторонней независимости наш первый президент Ислам Каримов сыграл свою роль. Любые отношения, независимо от разнообразия мнений, это уже никто не может отрицать. Нашему первому президенту Исламу Каримову подарили Родину, нацию, время. Наш первый президент Ислам Каримов-любимый преданный соперник своего народа. Нация гордится своим ребенком. Амир Темур выведет в мир Туркестан, Ислам Каримов-Узбекистан. Независимый Узбекистан является законным преемником великого Туркестанского государства, которым правил Амир Темур. Сакибкиран Амир Темур и первый президент Ислам Каримов-исторические личности. Наверное, в жизни нет большего счастья. Деспотические советские” доги “пропагандировали необоснованную, ненаучную идею о том, что ” создатель истории-это народ, главы государства, полководцы или люди, которые не могут и не должны создавать историю". Историю творит только общественно-политический деятель, высокий духовный слой хафизы кувайской, ученые, полководцы, государственные деятели. Сакибкиран Амир Темур, первый президент Ислам Каримов-деятели, которые создали новую историю своего народа. В сборник статей (материалы научной конференции), посвященный 670-летию со дня рождения Амира Темура, вошли статьи ведущих научных работников институтов Академии наук Узбекистана, профессоров университетов республики, преподавателей, аспирантов, магистров Института. Несмотря на то, что все статьи, вошедшие в сборник, написаны с восточной искренностью, смирением в честь 670-летия со дня рождения уль-Кувай Хафиза, нашего великого предка, соотечественника, национального достояния, человека, который всю свою жизнь прожил как моя родина, мой народ. Вы, уважаемый читатель, также с добрыми

намерениями читаете, пишите письма всегда чистым духам Амира Темура. Память о великих предках, радость их душам, скорбный успех нашей нации, благородное дело. Ведь они всегда дают нам духовную, духовную “пищу” для потомства. Мы всегда в долгу перед духами наших предков, чьи потомки причинили боль нации, пусть Аллах помилует их. Народ Узбекистана, наряду с другими народами, участвовал во Второй мировой войне и внес огромный вклад в победу над фашизмом. Многие узбекские юноши показали пример мужества, героизма в боевых действиях. Многие из них погибли и пропали без вести в этой войне. В память об этих погибших соотечественниках воздвигнуты памятники, созданы книги памяти, в которых записаны их имена, подвиги. К сожалению, несмотря на то, что прошло более полувека, судьба многих узбекских воинов, участвовавших во Второй мировой войне, погибших или пропавших без вести, до сих пор неизвестна. Идентификация их имен и увековечение памяти-одна из самых актуальных задач на сегодняшний день. Война полностью лишила узбекский народ его средств к существованию, он лишился одеял и других предметов быта, его жилище пришло в запустение, он стал голодным и униженным. Голод и болезни достигли апогея в деревнях, истощив подушки многих людей. Среди детей также было много смертей. Однако трудности и страдания, приобретенные во время войны из-за пренебрежения со стороны государства Шор, не были полностью устранены. В частности, ценность инвалидов войны не была заменена, и они были оставлены в Вторая мировая война с 1-сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, что длилось 6 лет. Эта война затронула 61 страну мира. В них проживало 80% населения мира. Вторая мировая война оставила свой след в истории как самая разрушительная война с наибольшим количеством жертв и огромными разрушениями. Потому что, как отмечается в специальной литературе, это 65-70 млн на войне. человек погиб. Половина из них были гражданскими лицами. Ущерб от разрушений и стоимость нанесения ущерба вместе составили 4 триллиона долларов. Эта война также была войной, в которой использовалось самое страшное оружие того времени. В конце войны даже было создано ракетное оружие, а также атомная бомба, и они использовались против человечества. Стремление фашизма к мировому господству и бедствие, которое он мог причинить человечеству, сплотили антифашистские силы. Свободолюбивые народы вместе боролись против фашизма. Война подошла к концу, и они тоже победили. Однако эта победа была достигнута нелегко. В этой войне было несколько полей сражений, на которых сыновья нашей страны продемонстрировали всему миру свою стойкость и непобедимость в борьбе с нацистскими захватчиками. Одним из таких полей сражений была крепость. Отважно защищая эту крепость от

бешеных атак многочисленных фашистских газандинцев в течение месяца, в итоге среди всех павших бойцов оказалось несколько узбекских юношей. Одним из них был сержант Данияр Абдуллаев. Он погибает и сам, убив 4 немцев во время одной из атак противника на крепость. Что касается узбекских воинов, которые своим мужеством рассеяли донгов при обороне Брестской крепости, т.Алиев, Исаев, Юсупов, Т.Хидиров, Н.Садыков, А.Абдуллаев и другие имена придется упомянуть отдельно. Еще одна обладательница вышеупомянутого подвига-Богатырь Елена Стемпковская. Младший сержант Стемпковская поступила радисткой во 2-й батальон 216-го полка 76-й стрелковой дивизии. На юго - западном фронте царил временная тишина. Почти полгода дивизия стояла на обороне Москвы. Его мечтой было научиться стрелять из пулемета. Во время учебы на курсах радио в Ташкенте у него не было времени. Политрук научился обращаться с "Максимом" у Черного. 20 июня 1942 года гитлеровцы начали летнее наступление. Батальон, в котором служил Лена, стоял на обороне села Зимовенка Курской области. Наступила неделя тишины. Только пять разведчиков во главе с лейтенантом Кийко активно действовали ночью. Их действия всегда окупались. Однако на этот раз дело пошло не так. "Язык" хватка продолжала отталкиваться. Противник окружил Зимовенку с двух сторон. Их целью было окружить и полностью уничтожить 76-ю дивизию. У дивизии остался единственный выход: с боем прорвать кольцо противника. Битва началась из-за того, что солдат было мало, и окруженная дивизия получила приказ отступить всего с двадцатью солдатами. Враг вторгся, как Мор-мал. Внезапно с обрыва были замечены два вражеских танка. Один из них начал подходить прямо к окопу. Первым его увидел лейтенант Киреев. Когда оставалось метров 15, политрук черный встал и бросил гранату в танк. От взрыва снаряда и сам стал беглецом в Бессмертный мир. В окопе остались только два бойца - Лена и Киреев. Двое мужчин на "Максиме" напали на врага, как тутовник. В неравном бою Петр Киреев погиб от вражеского огня. Отважная девушка одна открыла из пулемета неумолимый огонь по врагу. В неравном бою попал в плен к врагу. Как ни мучили и у нацисты, она не открывала рта военной тайне. И героически погиб. 15 мая 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза и орден Ленина. Участник ВОВ из сайхунабада, летчик холмат Ниязов, вспоминая о военных событиях, сообщил, что членам экипажа, которыми он командовал, было дано боевое задание под городом Ужгород. Задача заключалась в нанесении удара по силам противника, действующим на линии границы. Военской части была поставлена задача нанести удар по врагу. Данные свидетельствуют о том, что в этом районе не было вражеской авиации. Самолет, которым управляет

холмат Ниязов, поднимается на определенную высоту и выходит в указанном направлении. Неожиданно появился самолет-разведчик противника. Тогда члены экипажа во главе с холматом Ниязовым, не теряя смелости, обстреляли вражеский самолет. Военная задача была успешно выполнена. В апреле 1942 года разведке было доложено, что в сторону города Смоленска направляется эшелон с боевыми орудиями противника. Это было слишком опасно для этой части. Советское командование приказало ни в коем случае не пускать в город вражеский эшелон. Выполнение приказа было поручено экипажу в составе холмата Ниязова. В то время Холмат Ниязов был бортинженером бомбардировщика "ДБ-3". Задача ясна. Когда самолет достигает высоты полета 200 метров, холмат Ниязов нажимает на рычаг сброса бомбы. Вражеские зенитчики выводят из строя крыло самолета. Члены экипажа благополучно приземляют самолет около деревни Ковганы в 3 километрах от Смоленска. Но осколочная бомба, сброшенная с вражеских самолетов "Миссершмит", полностью вывела из строя машину экипажа. Холмат Ниязов полностью потерял слух. Его товарищи были легко ранены. Холмат Ниязов месяц лечился в больнице города Калинина. За успешное выполнение этого задания награждается орденом Красной Звезды. Лишь немногим посчастливилось сражаться с первого дня до последних минут Второй мировой войны. Один из них-вычисленный Икс. Ниозов прослужил в Вене два года даже после подписания Акта о капитуляции гитлеровцев.